

Domeniul tezei de doctorat: AGRONOMIE

Secundar: doctorat în ECONOMIE

FIȘA de îndeplinire a standardelor minimale

Candidat: COVACI BRÎNDUȘA, data nașterii 30.06.1977

I. Standarde și condiții minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei și acordarea atestatului de abilitare, stabilite prin OMECTS nr. 6129/20.12.2016, Anexa nr. 14 - Comisia ingineria resurselor vegetale și animale.		
Domeniul activităților/Tipul activităților/Categorii	Condiții minimale necesare și obligatorii	Realizat
A.1 Activitatea didactică / profesională		
1.1 Cărți și capitole în cărți de specialitate		
1.1.1 Cărți cu ISBN /capitole ca autor	Minimum 2 în calitate de prim autor, din care:	7 (5 prim autor, 2 coautor)
	-cel puțin 1 lucrare publicată după ultima promovare sau în ultimii 5 ani	5 ultimii 5 ani
1.1.2 Cărți/capitole de cărți ca editor/ coordonator	-	7 (3 editor, 4 coordonator)
1.2 Suport didactic		
1.2.1 Manuale, suport de curs, inclusiv electronic	-	1 1 coautor
1.2.2 Indrumătoare de laborator/aplicații	-	
1.3 Coordonare de programe de studii, organizare și coordonare programe de formare continuă și proiecte educaționale (POS, ERASMUS, sa)	-	
A.2. Activitatea de cercetare		
2.1 Articole in extenso în reviste cotate Thomson Reuters, în volume proceedings indexate Thomson-Reuters și brevete de inventive indexate Web of Science - Derwen	Minimum 8 articole, din care:	11 articole ISI
	- minimum 4 în reviste cotate ISI;	8 cotate ISI

	- la 4 dintre lucrări (2 cotate ISI) să fie autor principal/corespondent/coordonator	8 autor principal, 3 coautor (8 cotate ISI)
	- 3 după ultima promovare sau în ultimii 5 ani	11 ultimii 5 ani
2.2.Articole în reviste și în volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de date internaționale (BDI)	Minimum 15	28 ultimii 5 ani
2.3.Proprietate intelectuală, brevete de invenție, tehnologii și produse omologate	-	
2.4.Granturi/proiecte câștigate prin competiție inclusiv proiecte de cercetare/consultanță (valoare de minim 10 000 Euro echivalent)	Director/responsabil partener proiect - minimum 2	4 4 director de proiect
A.3. Recunoaștere și impactul activității		
3.1. Citări în reviste ISI și volumele conferințelor indexate WOS	-	22
3.2. Citări în reviste și volumele conferințelor BDI	-	11
3.3 Prezentări invitate în plenul unor manifestări științifice naționale și internaționale și Profesor invitat (exclusiv POS, ERASMUS)	-	2
3.4 Membru în colectivele de redacție sau comitete științifice ale revistelor și manifestărilor științifice, organizator de manifestări științifice,	-	9
3.5 Recenzor pentru reviste și manifestări științifice naționale și internaționale	-	5
3.6 Referent în comisii de doctorat	-	
3.7. Premii	-	1
3.8 Membru în academii, organizații, asociații profesionale de prestigiu, naționale și internaționale, apartenență la organizații din domeniul educației și cercetării	-	3
II. Condiții minimale (punctaj) *	Minimum de puncte prevăzut	Realizat candidat
A1. Activitatea didactică și profesională	100	248.24
A2. Activitatea de cercetare	260	992.90
A3. Recunoașterea și impactul activității	60	329.29
TOTAL (A1+A2+A3)	420	1570.43

* Punctajul se calculează pe baza indicatorilor din Anexa nr. 14 a ordinului nr. 6129/20.12.2016.

Data,

05.03.2025

Candidat,

Brîndușa COVACI